

УДК 355.454(477)

Бернацька Жанна Олександрівна –

аспірантка кафедри

службового та медичного права,

Навчально-наукового інституту права

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

<https://orcid.org/0000-0002-4460-8902>

Zhanna O. Bernatska –

PhD student of the department

of public service and medical law,

Training and Scientific Institute of Law,

Taras Shevchenko National University of Kyiv

(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

<https://orcid.org/0000-0002-4460-8902>

Звітування публічної адміністрації про ефективність реалізації економічної політики: досвід України та Німеччини

Стаття присвячена визначенню напрямів удосконалення звітування перед суспільством суб'єктів публічної адміністрації, залучених до реалізації державної економічної політики України. Дослідження побудоване на аналізі позитивного досвіду Німеччини у частині застосування актів-звітів при інформуванні суспільства про діяльність публічної адміністрації. Запропоновано розширити перелік актів-звітів за рахунок: повних звітів публічної адміністрації, скорочених звітів та відеозвітів.

Ключові слова: інструменти публічного адміністрування, економічна функція держави, акти-звіти, публічна адміністрація, обізнаність суспільства.

Статья посвящена определению направлений усовершенствования отчетности перед обществом субъектов публичной администрации, которые осуществляют реализацию государственной экономической политики Украины. Исследование построено на анализе позитивного опыта Германии в части применения актов-отчетов при информировании общества о деятельности публичной администрации. Предложено расширить перечень актов-отчетов за счет: полных отчетов публичной администрации, сокращенных отчетов и видео отчетов.

Ключевые слова: инструменты публичного администрирования, экономическая функция государства, акты-отчеты, публичная администрация, осведомленность общества.

Zh.O. Bernatska Public Administration Reporting on the Effectiveness of Economic Policy: the Experience of Ukraine and Germany

The article is devoted to determining the areas of improving the reporting to the public of public administration entities involved in the implementation of state economic policy of Ukraine. The study is based on an analysis of the literature on General Administrative Law, Special Administrative Law, as well as the positive experience of Germany in this part of the application of acts-reports in informing the public about the activities of public administration.

The study allows us to draw the following conclusions:

The current approach in Ukraine to the reporting of public administration entities involved in the implementation of state economic policy does not contribute to raising public awareness of the effectiveness of public administration in this area. The reasons for this are a purely formal approach to reporting, focusing information on reports not on the needs of a wide range of interested individuals, but the use of such reports as a tool for reporting to controlling and higher public authorities.

A fundamentally different approach to reporting exists in Germany. The public administration of this EU member state uses various types of reporting acts to communicate information about its activities to the

public in the most effective way. To do this, use: full reports, abbreviated reports and video reports. This approach makes it possible to better convey to the various categories of recipients of such reports all the necessary information about the activities of public administration.

We are convinced of the need to use different types of acts-reports by public administration entities involved in public administration in the field of implementation of the state economic policy of Ukraine. At the same time, we should not talk about a purely formal approach to the use of such acts-reports. This is a rational approach aimed at maximizing the results of public administration in this area of public administration. At the same time, the public administration is not limited to these types of acts-reports, it can seek and implement other forms of informing the public about its activities in the field of state economic policy of Ukraine.

Keywords: *tools of public administration, economic function of the state, acts-reports, public administration, public awareness.*

Постановка проблеми. Реалізація будь-якого напряму державної політики передбачає низку взаємопов'язаних стадій, які логічно та послідовно змінюють одна-одну. Останньою стадією реалізації державної політики є звітування.

Варто відзначити те, що цій стадії традиційно приділяється менша увага ніж іншим стадіям реалізації державної політики. Якщо говорити конкретніше, інтерес щодо звітів виявляють, як правило, контролюючі суб'єкти публічної влади. Більша увага суспільства, як правило, прикута до галузевих стратегій, які закріплюють систему пріоритетних цілей розвитку певної сфери функціонування суспільства, визначають напрями першочергових реформ. На наше переконання, роль актів-звітів у діяльності публічної адміністрації є так само важливою, як і актів-планів. Можна сказати більше, якщо акти-плани мають відносний характер, оскільки заплановані цілі можуть бути не досягнені за звітний період, то акти-звіти завжди мають конкретику, адже вони завжди будуються на певній емпіричній базі публічного адміністрування у певній сфері. Саме у актах-звітах відображаються якісні та кількісні показники, які свідчать про ефективність або неефективність діяльності публічної адміністрації у певній сфері публічного адміністрування. На наш погляд, такий підхід цілковито відповідає практиці публічного адміністрування у сфері реалізації економічної функції Української держави.

Аналізуючи звіти суб'єктів публічної адміністрації, які залучені до реалізації державної економічної політики України [1, 2, 3], яка, на наше переконання, є інструментом реалізації економічної функції України, ми можемо помітити низьку інформативність таких

звітів. Вони радше є формальністю, яку виконують такі суб'єкти публічного адміністрування, аби суто технічно інформувати суспільство про результати своєї діяльності. Як правило, такі звіти є тією звітною документацією, яка подається контролюючим органам та/або вищестоячим суб'єктам публічної адміністрації як внутрішньо-управлінське інформування про якісні та кількісні показники своєї діяльності. Однак, така практика залишає поза увагою інтереси українського суспільства, адже для нього та заради нього здійснюється державна економічна політика. Зважаючи на це саме перед ним має у першу чергу звітувати публічна адміністрація про свої досягнення у економічній сфері.

Принципово інший підхід ми можемо віднайти у Німеччині, де публічна адміністрація робить усе аби якнайкраще проінформувати суспільство про свої здобутки у будь-якій сфері публічного адміністрування, у тому числі й у сфері здійснення державної економічної політики. На наше переконання, такий підхід є кращим з точки зору підвищення обізнаності суспільства щодо здійснення публічного адміністрування публічною адміністрацією в економічній сфері. Саме тому у межах цієї статті ми хотіли б на підставі аналізу позитивного досліду Німеччини визначити напрями вдосконалення звітування суб'єктів публічної адміністрації, які залучені до публічного адміністрування у сфері реалізації економічної функції Української держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При проведенні дослідження була використана вітчизняна та німецька фахова література, присвячена інструментам публічного адміністрування, а зокрема актам-звітам.

Насамперед, була використана література, присвячена Загальному адміністративному праву [4, 5, 6, 7, 8, 9].

Крім неї була використана література, присвячена адміністративно-господарському праву, яке є галуззю Особливого адміністративного права, яка об'єднує норми права, що регулюють відносини з приводу здійснення публічного адміністрування у сфері реалізації економічної функції Української держави [10, 11 та ін.].

Метою статті є визначення на підставі компаративного аналізу досвіду України та ФРН напрямів вдосконалення звітування суб'єктами публічної адміністрації України, які залучені до здійснення державної економічної політики.

Виклад основного матеріалу. Наше дослідження ми хотіли почати з того, що одним із базових орієнтирів діяльності у сучасній демократичній країні є принцип прозорості. Як справедливо зазначає Р.С. Мельник, цей принцип належного врядування вимагає від суб'єктів публічного адміністрування забезпечити доступ приватних осіб до інформації про свою діяльність [8, с. 107]. З цих позицій ми пропонуємо подивитися на звітування публічної адміністрації про результати своєї діяльності у частині реалізації державної економічної політики України. Ми переконані у тому, що практика звітування суб'єктів публічної адміністрації, які залучені до публічного адміністрування у сфері економіки, не сприяє прозорості їхньої діяльності для приватних осіб. Пояснимо цю тезу конкретніше. На офіційних сайтах Мінекономіки України, Державної служби експортного контролю України, Державного агентства резерву України, Державної служби України з питань праці, Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України ми можемо віднайти щорічні звіти про їхню діяльність [1, 2, 3 та ін.]. Однак, такі звіти є: а) низько інформативними, адже вони орієнтовані не на приватних осіб, а на звіт перед контролюючими органами; б) містять різний обсяг інформації. Такі звіти створюються за різними моделями. Одні з них є достатньо повними та детальними, інші – є фрагментарними і мають скоріше описовий характер; в) звітування є непослідовним, адже хронологія таких звітів часто переривається; г) вони не відображають

залучення суб'єктів публічної адміністрації до єдиної економічної функції держави. Створюється враження того, що кожен суб'єкт, який залучений до публічного адміністрування у сфері економіки, діє цілковито автономно без координації зусиль на досягнення спільних цілей у цій сфері публічного адміністрування. Отже, говорити про прозорість діяльності публічної адміністрації у сфері реалізації державної економічної політики України немає підстав. Ця ситуація, на наш погляд, потребує кардинальних змін. У якості орієнтира для таких змін ми можемо взяти досвід Німеччини. Варто відзначити те, що не дивлячись на федеративний устрій ця країна побудувала злагоджене публічне адміністрування у сфері реалізації економічної політики держави та якісне усестороннє звітування про результати його здійснення. Варто відзначити те, що звіти, якими публічна адміністрація Німеччини інформує усіх зацікавлених осіб щодо результатів своєї діяльності у економічній сфері мають різне цільове спрямування. Інакше кажучи, йдеться не про один вид таких звітів, а різні їхні види, які використовуються публічною адміністрацією з урахуванням того, які цілі вона прагне досягнути, розміщуючи той чи інший офіційний звіт про свою діяльність. Аналіз практики звітування публічної адміністрації Німеччини про результати публічного адміністрування у сфері реалізації державної економічної політики дозволяє виокремити наступні їхні види.

По-перше, повні або «розгорнуті» акти-звіти [12]. Це деталізовані звіти публічної адміністрації про реалізацію економічної політики ФРН, які містять детальний та ґрунтовний аналіз усіх показників економічного зростання Німеччини. Як правило, такі акти-звіти мають низку порівняльних таблиць, діаграм, графіків, які покликані детально пояснити кожний аспект функціонування економічної системи Німеччини. Зважаючи на це, такі акти-звіти є значними за обсягом, як правило більше 180 сторінок. Звичайно, вони орієнтовані, у першу чергу, на вузьке коло спеціалістів у сфері економіки, адже пересічна приватна особа не зможе зрозуміти переважну частину вказаних у цьому звіті даних без додаткового пояснення.

По-друге, скорочені акти-звіти [13]. Вони є не менш інформативними, ніж перший вид актів-звітів, однак, значно меншими за обсягом. Справа полягає у тому, що повні та скорочені звіти публічної адміністрації побудовані за єдиною системою. Інакше кажучи, повний акт-звіт – це «розгорнутий» скорочений звіт. Вони за стилем викладу матеріалу, за кількістю даних, які у них наводяться, орієнтовані на широку читацьку аудиторію. Інакше кажучи, вони спрямовані на інформування про діяльність публічної адміністрації не тільки спеціалістів у сфері економіки, а й будь-кого, хто виявив бажання ознайомитися із діяльністю публічної адміністрації в економічній сфері.

По-третє, відеозвіти [14]. Це нова форма звітування, яка використовується, як правило, очільниками суб'єктів публічної адміністрації, аби інформувати кожну зацікавлену приватну особу щодо стратегії та тактики державної політики у певній сфері публічного адміністрування основних показників, які досягнуті за звітний період тощо. Враховуючи зручність та доступність відеозвітів для широкої аудиторії, вони використовуються в усіх сферах публічного адміністрування, у тому числі й у сфері реалізації державної економічної політики Німеччини.

Висновки. Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки:

1. Існуючий в Україні підхід до звітування суб'єктів публічної адміністрації, які залучені до реалізації державної економічної політики, не сприяє підвищенню обізнаності суспільства щодо ефективності публічного адміністрування у цій сфері. Причинами цього є суто формальний підхід до звітування,

орієнтування інформації актів-звітів не на потреби широкого кола зацікавлених приватних осіб, а використання таких звітів як інструменту звітування перед контролюючими та вище стоячими суб'єктами публічної влади.

2. Принципово інший підхід щодо звітування існує у Німеччині. Публічна адміністрація цієї країни-члена ЄС використовує різні види актів-звітів з метою найбільш ефективного донесення до суспільства інформації про її діяльність. Для цього використовують: повні звіти, скорочені звіти та відеозвіти. Такий підхід дає змогу краще донести до різних категорій адресатів таких звітів усю необхідну інформацію про діяльність публічної адміністрації.

3. Ми переконані у необхідності використання різних видів актів-звітів суб'єктами публічної адміністрації, які залучені до публічного адміністрування у сфері реалізації державної економічної політики України. При цьому, маємо вести мову не про суто формальний підхід до використання таких актів-звітів. Йдеться про раціональний підхід, який спрямований на максимальне висвітлення результатів діяльності публічної адміністрації у цій сфері публічного адміністрування. При цьому, публічна адміністрація не обмежується вказаними видами актів-звітів, вона може шукати та запроваджувати й інші форми інформування суспільства про її діяльність у сфері реалізації державної економічної політики України.

Список використаних джерел:

1. Звіт про виконання Плану роботи Державної служби експортного контролю України за 2020 рік. URL: <https://www.dsecu.gov.ua/uploads/2021/01/zvit-pro-vikonanna-planu-za-2020-rik.pdf?language=ua> (дата звернення: 22.06.2022).
2. Звіти про роботу Держпродспоживслужби. URL: <https://dpss.gov.ua/diyalnist/zvitprorobotuderzhprodspozhivsluzhbi> (дата звернення: 22.06.2022).
3. Звітність підпорядкованих Держрезерву України суб'єктів господарювання. URL: <https://rezerv.gov.ua/planytazvity/diyalnist-do-ta-dp> (дата звернення: 22.06.2022).
4. Пуделька Й. Административное право Германии. Том 1 Право административных процедур. Общее административное право. Инфотропик Медиа, 2021. 416 с.
5. Загальне адміністративне право: підручник / за заг. ред. І.С. Гриценка. Київ, Юрінком Інтер, 2015. 568 с.

6. Мельник Р. С., Бевзенко В. М. Загальне адміністративне право: навч. посіб. / за заг. ред. Р. С. Мельника. Київ: Ваіте, 2014. 376 с.
7. Мельник Р.С., Мосьондз С.О. Адміністративне право України (у схемах та коментарях): навч. посіб. / за ред. Р.С. Мельника 2-ге вид., перероб. і допов. Київ: Юрінком Інтер; Буква Закону, 2018. 344 с.
8. Мельник Р. С. Загальне адміністративне право в питаннях і відповідях: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 308 с.
9. Шмідт-Ассманн Е. Загальне адміністративне право як ідея врегулювання: основні засади та завдання систематики адміністративного права / Ебергард Шмідт-Ассманн [пер. знім. Г.Рижков, І.Соїко, А.Баканов]; відп. ред. О. Сироїд. [2-ге вид., перероблене та доповнене]. Київ: «К.І.С.», 2009. 552 с.
10. Schmidt-Aßmann. E. Besonderes Verwaltungsrecht, 13. Aufl., Berlin, 2005. 924 s.
11. Штобер Рольф Хозяйственно-административное право. Основы и проблемы. Мировая экономика и внутренний рынок = Allgemeines Wirtschafts Verwaltungsrecht. Grundlagen des Wirtschaftsverfassungs- und Wirtschaftsverwaltungsrecht, des Weltwirtschafts- und Binnenmarktrechts / пер. с нем. Москва: Волтерс Клувер, 2008. 400 с.
12. Jahreswirtschaftsbericht 2020. URL: <https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/jahreswirtschaftsbericht-2020.html> (дата звернення: 22.06.2022).
13. Schlaglichter der Wirtschaftspolitik. URL: <https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Schlaglichter-der-Wirtschaftspolitik/schlaglichter-der-wirtschaftspolitik-10-2020.html> (дата звернення: 22.06.2022).
14. Bundesminister Robert Habeck zu gedrosselten Gaslieferungen aus Russland. URL: <https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Videos/2022-habeck-vid/26-habeck-gaslieferung/220616-habeck-gaslieferung.html> (дата звернення: 22.06.2022).

References:

1. Zvit pro vykonannia Planu roboty Derzhavnoi sluzhby eksportnoho kontroliu Ukrainy za 2020 rik. URL: <https://www.dsecu.gov.ua/uploads/2021/01/zvit-pro-vikonanna-planu-za-2020-rik.pdf?language=ua> (data zvernennia: 22.06.2022).
2. Zvity pro robotu Derzhprodspozhyvsluzhby. URL: <https://dpss.gov.ua/diyalnist/zvitiprorobotuderzhprodspozhivsluzhbi> (data zvernennia: 22.06.2022).
3. Zvitnist pidporiadkovanykh Derzhrezervu Ukrainy subiektyv hospodariuvannia. URL: <https://rezerv.gov.ua/planytazvity/diyalnist-do-ta-dp> (data zvernennia: 22.06.2022).
4. Pudelka Y. Admynystratyvnoe pravo Hermanyyu. Tom 1 Pravo admynystratyvnykh protsedur. Obshchee admynystratyvnoe pravo. Ynfotropyk Medya, 2021. 416 s.
5. Zahalne administratyvne pravo: pidruchnyk / za zah. red. I.S. Hrytsenka. Kyiv, Yurinkom Inter, 2015. 568 s.
6. Melnyk R. S., Bevzenko V. M. Zahalne administratyvne pravo: navch. posib. / za zah. red. R. S. Melnyka. Kyiv: Vaite, 2014. 376 s.
7. Melnyk R.S., Mosondz S.O. Administratyvne pravo Ukrainy (u skhemakh ta komentariakh): navch. posib. / za red. R.S. Melnyka 2-he vyd., pererob. i dopov. Kyiv: Yurinkom Inter; Bуква Закону, 2018. 344 s.
8. Melnyk R. S. Zahalne administratyvne pravo v pytanniakh i vidpovidiakh: navch. posib. Kyiv: Yurinkom Inter, 2018. 308 s.
9. Shmidt-Assmann E. Zahalne administratyvne pravo yak ideia vrehuliuvannia: osnovni zasady ta zavdannia systematyky administratyvnoho prava / Eberhard Shmidt-Assmann [per. znim. H.Ryzhkov, I.Soiko, A.Bakanov]; vidp. red. O. Syroid. [2-he vyd., pereroblene ta dopovnene]. Kyiv: “K.I.S.”, 2009. 552 s.
10. Schmidt-Aßmann. E. Besonderes Verwaltungsrecht, 13. Aufl., Berlin, 2005. 924 s.

11. Shtober Rolf Khoziaistvenno-admynstratyvnoe pravo. Osnovi y problemi. Myrovaia ekonomyka y vnutrennyi rinok = Allgemeines Wirtschafts Verwaltungsrecht. Grundlagen des Wirtschaftsverfassungs- und Wirtschaftsverwaltungsrecht, des Weltwirtschafts- und Binnenmarktrechts / per. s nem. Moskva: Volters Kluver, 2008. 400 s.

12. Jahreswirtschaftsbericht 2020. URL:
<https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/jahreswirtschaftsbericht-2020.html> (data zvernennia: 22.06.2022).

13. Schlaglichter der Wirtschaftspolitik. URL:
<https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Schlaglichter-der-Wirtschaftspolitik/schlaglichter-der-wirtschaftspolitik-10-2020.html> (data zvernennia: 22.06.2022).

14. Bundesminister Robert Habeck zu gedrosselten Gaslieferungen aus Russland. URL:
<https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Videos/2022-habeck-vid/26-habeck-gaslieferung/220616-habeck-gaslieferung.html> (data zvernennia: 22.06.2022).